

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MALLABAYEV Botirjon Baxtiyorovich

Namangan davlat universiteti

Tarix fanlari nomzodi

dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633457>

TALABA YOSHLARDA VATANPARVARLIK TUYG‘USINI SHAKLANTIRISHDA MADANIYAT VA SAN‘ATNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda madaniyat va san‘atning o‘rni yuzazidan mulohalar berilgan. Bugungi globallashuv va ommaviy madaniyat tahdidi kuchayib borayotgan bir paytda madaniyat muassasalaridagi tarbiyaviy jarayon milliy madaniyat, ma‘naviyat va milliy an‘ana, qadriyatlar negizida amalga oshiriladi. Yoshlarni ijodiy va intellektual salohiyatini ro‘yobga chiqarishga qaratilgan huquqiy hujjatlar tahlil qilingan. Alaba yoshlar uchun vatanparvarlik tuyg‘usi, o‘z mamlakatiga doimiy qo‘llab-quvvatlash, o‘z bilim va tajribalarini mamlakatiga foydali qilish, uning rivojiga o‘z hissasini qo‘shish va foydali fuqaralar sifatida faol ishtirok etishni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: yoshlar, ijtimoiylashuv, san‘at, madaniyat, kreativlik, ijod, qadriyat, ta‘lim, tarbiya, tafakkur, burch, strategiya, innovatsiya, sotsial lift.

THE ROLE OF CULTURE AND ART IN SHAPING A SENSE OF PATRIOTISM IN STUDENT YOUTH

ANNOTATION

This article discusses the role of culture and art in educating young people in the spirit of patriotism. At a time when the threat of globalization and popular culture is increasing, the educational process in cultural institutions is carried out on the basis of national culture, spirituality, national traditions and values. Legal documents aimed at realizing the creative and intellectual potential of young people have been analyzed. Alaba includes a sense of patriotism for young people, constant support for their country, making their knowledge and experience useful for their country, contributing to its development and active participation as useful citizens.

Key words: youth, socialization, art, culture, creativity, value, education, training, thinking, duty, strategy, innovation, social lift.

РОЛЬ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль культуры и искусства в воспитании молодежи в духе патриотизма. В условиях, когда угроза глобализации и массовой культуры возрастает, образовательный процесс в учреждениях культуры осуществляется на основе национальной культуры, духовности, национальных традиций и ценностей. Проанализированы правовые документы, направленные на реализацию творческого и интеллектуального потенциала молодежи. Алаба включает в себя чувство патриотизма к молодым людям, постоянную поддержку своей страны, принесение своих знаний и опыта на пользу своей стране, содействие ее развитию и активное участие в качестве полезных граждан.

Ключевые слова: молодежь, социализация, искусство, культура, творчество, творчество, ценности, образование, обучение, мышление, долг, стратегия, инновации, социальный лифт.

Yoshlarimiz haqli ravishda Vatanimizning kelajagi uchun javobgarlikni zimmasiga olishga qodir bo'lgan, bugungi va ertangi kunimizning hal etuvchi kuchiga aylanib borayotgani barchamizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Bu sohada olib borayotgan keng miqyosli ishlarimizni, xususan, ta'lim-tarbiya bo'yicha qabul qilingan umummilliy dasturlarimizni mantiqiy yakuniga yetkazishimiz zarur.

Milliy ensklopediyaning birinchi lidida vatanparvalikka quyidagicha tariff berilgan: Vatanparvarlik - kishilarning ona yurtiga, o'z oshyoniga muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha. Vatanparvarlik barcha kishilar, xalq, millatlar uchun umumiy bo'lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuyg'u, ma'naviy qadriyatlardan biri. Tarixiy jihatdan vatanparvarlik kishilarning o'z vatanlari taqdiri bilan bog'liq ijtimoiy rivojlanish, xalqlarning o'zlari yashayotgan hududning daxlsizligi va mustaqilligi yo'lidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuyg'ular jamlanmasi hamdir. Bu vatanning o'tmishi va hoziri bilan faxrlanishda, uning manfaatlarini himoya qilishda namoyon bo'ladi. Vatanni sevish iymondandir deb ham bejizga aytishmagan [1].

Imkoniyatlar ko'lamining kengligi bilan birga, axborotlar makonining ham kengayganligi, turli maqsad va manfaatlarga yo'naltirilgan har xil g'oya, qarashlar, uni targ'ibot qilish texnologiyalari, ijtimoiy ong va tafakkurga ta'sir ko'rsatish omillari kuchayganligidir. Shunday ekan, yoshlarimiz, farzandlarimiz ongi, tafakkurini yot va zararli ta'sirlardan himoyalash, ichki dunyosini komillik sari yo'naltirish orqali bo'shliqlarni to'ldirish bugunning dolzarb masalalaridan biridir. "Nega deganda, biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o'tgan, yuksak ma'naviyat xazinasini bo'lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz" [2, B.529].

Bu kabi barcha ezgu ishlarning boshida, albatta, etarlicha bilim va malakaga ega bo'lgan o'qituvchi va murabbiylarimiz, yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, maktab ta'limi asosiy o'rin tutadi. Chunki bola umrining o'n bir yili maktabda o'tadi, bu ozmuncha vaqt emas, qolaversa, inson ta'lim va tarbiya olishida eng mahsuldor va mas'uliyatli davri maktab davridir. Insoniy fazilatlarini yoshlikdan singdirish kerakligi esa barchamizga ma'lum. "Hozirgi kunda mamlakatimizda kitobxonlik saviyasini oshirish, mutolaa madaniyatini yuksaltirishga katta ahamiyat berilayotgani... Lekin ko'plab bolalarimiz kitobdan uzoqlashib, ko'p vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazayotgani bu ham bor gap" [3, B.530].

Yurtboshimiz ta'kidlaganidek, yoshlarimizning kitob o'qimay qo'ygani juda achinarli hol. Farzandlarimizni kitobga oshno qilish muammosi, avvalambor, adabiyot o'qitishda sifat jihatidan yangilanish bo'lishini taqozo qilmoqda. O'quvchilarda kitobga muhabbat o'qilgan kitobning sir-asrorini bilgandan keyingina shakllanadi. Adabiy ta'lim o'quvchi yoshlarning fikrinigina emas, balki ularning tuyg'ularini, qalbini, hissiyotlar olamini ham shakllantirishga ahd qilgan ta'lim jarayonidir.

Bugun O'zbekiston yoshlari g'ayrat-shijoati, iste'dodi, yuksak tafakkuri bilan jahonga tanilmoqda. Ularning qo'lga kiritayotgan yutuqlari mamlakatimizning salohiyatini, kuch-qudratini o'zida yaqqol ifodalab turibdi. Binobarin, istiqloq avlodining baxtli hayot kechirishi, iste'dodini yorqin namoyon etishida davlatimiz rahbari tomonidan bardavom, izchil, amaliy tizim faoliyati yo'lga qo'yilgani muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bilamizki, qaysi mamlakatda iste'dodli, fidoyi hamda ijodkor yoshlar qanchalik ko'p bo'lsa, o'sha erda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot ko'zga tashlanadi. Kelajagini o'ylagan davlat ijtimoiy hayotning barcha sohalarida ijodiy faoliyatga keng yo'l ochib beradi. Bu o'rinda, ijodiy faoliyat va ijodiy jarayonni atroflicha tushunib olish uchun bu masalaning psixologik va ma'naviy jihatlarini o'rganib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Har qanday ijod turini ijodiy tafakkursiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ijodiy tafakkurni evristika (lotincha "evrica" – topayapman, kashf qilayapman) tadqiq etadi. Evristika ijodiy faoliyat va ijodiy jarayonni tashkil etish usullari va qonuniyatlari bilan shug'ullanadi. Evristikaning ildizi qadimgi yunon falsafasiga borib taqaladi. Qadimdan yunon olimlari, keyinroq mutafakkir ajdodlarimiz ham insonlarni tafakkur qilishga, ijodkorlikka hamda yaratuvchilikka undaganlar. Evristika psixologiya, oliy asab faoliyati fiziologiyasi, kibernetika kabi fanlar bilan yaqin aloqada bo'lgan fan tarmog'idir. Yuzaga kelgan muayyan savolning javobini inson o'zi qidirib topsa, qo'yilgan vazifalarni o'zi hal qilsa, uning ongida yangi hukm va tushunchalar paydo bo'lsa, bunday hollarda ijodiy tafakkur namoyon bo'la boshlaydi.

Mamlakatni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari unda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ta'lim tizimi negizida kelajak avlod taqdiri, davlat va xalq manfaatlarini mujassam. Har qanday davlatning jahon hamjamiyatida tutgan nufuzi uning intellektual kamoloti bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42- moddasida "Har kimga ilmiy va texnikaviy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish kafolatlanadi. Davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qiladi", [4] deyilgan.

Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotida iste'dodli, fidoyi ijodkor yoshlar muhim o'rin tutadi. Yoshlar muammoni o'rtaga tashlash, uni har tomonlama o'rganish, muammoning kelib chiqish sabab va oqibatlarini mushohada qilish, muammo ustida mustaqil fikr yuritish, muammoni echishning turli imkoniyatlarini tahlil qilish va uni echishning eng maqbul yo'lini topishga qodir bo'lishlari uchun ularda ijodiy tafakkur va kreativlikni kamol toptirish muhim ahamiyat kasb etadi. Inson ijodning qaysi sohasida faoliyat olib borishidan qat'i nazar, ijodiy tafakkurga ehtiyoj sezadi. Yuzaga kelgan muayyan savol yoki masalaning echimini topish jarayonida ijodiy tafakkur namoyon bo'lib, muammoning echimi birdan yoki kutilmaganda "yarq" etib paydo bo'ladi. Bu jarayonda sifat jihatidan yangi moddiy yoki ma'naviy qadriyat yaratiladi. Insonning ijodiy imkoniyati kreativlik, ya'ni yaratuvchanlik, yangi g'oyalarni o'ylab topishga moyillik va izlanuvchanlikda namoyon bo'ladi. Ijodiy jarayon insondan bilim, tajriba va iste'dod bilan birga, shijoat, qat'iyat, chidam, mulohazakorlik, aniqlikni talab etadi. Ijodiy tafakkur va kreativlik mushtarakligi ilmiy muvaffaqiyat garovidir. Ijodiy tafakkur va kreativlikka to'sqinlik qiladigan omillar:

1. Ijodiy salohiyatdan ishonchsizlik, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish. Bu jarayon ijodkorning xayoli, ijodiy tafakkuri, tashabbuskorligiga xalaqit beradi. Ayrim ijodkorlar g'oyalarni amalga oshirishda sustkashlikka yo'l qo'yib, boshlagan ishlarini oxiriga etkazishmaydi.

2. O‘z-o‘zini tanqid, o‘z ilmiy salohiyatiga past baho berish. Iste‘dod bilan o‘z-o‘ziga tanqid o‘rtasida muvozanatning bo‘lishi kerak. O‘z-o‘ziga bahoning pastligi ijodiy to‘siqqa olib keladi. Inson xatolaridan saboq oladi, xatolar uni yangilikka va ijodiy tafakkurga chorlaydi.

3. Dangasalik, yalqovlik, erinchoqlik. Bugungi kunda ijodkor uchun barcha sharoit muhayyo, kompyuter texnologiyasi asosida har qanday tajribani modellashtirish imkoni bor, lekin beruniylar, ibn sinolar, forobiylar, xorazmiylar, buxoriylar, termiziylar yo‘q. Vaholanki, buyuk mutafakkirlar mashaqqat va qiyinchilikka qaramay, intilishdan, izlanishdan, o‘qish-o‘rganishdan, ijoddan to‘xtamaganlar.

4. Ijodiy jarayonda yuzaga kelgan masalaning echimini darhol topish istagi, tafakkur sustligi, tafakkurning “egiluvchan” emasligi. Ijodkor an‘anaviy tafakkur yo‘lidani borsa, ijodiy to‘siqqa uchraydi, tafakkur sustligi natijasida “fikir” kelmaydi.

Tarixdan ma‘lumki, teatr madaniyat va ma‘rifat o‘chog‘i sifatida jamiyat hayotida inson badiiy-ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etib keladi. Rivojlangan mamlakatlar yoshlari orasida “axborot xuruji”, “ommaviy madaniyat”, internet va shu kabi turli ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketish singari salbiy ko‘rinishlar tobora ommalashib borayotgan bir pallada teatr san‘atining yoshlar kamolotidagi o‘rni qay darajada kechayotganligi ko‘pchilikni o‘ylantirib kelayotgan masalalardan biridir.

Shu boisdan ham mamlakatimizda teatr san‘atini yoshlar tarbiyasidagi ahamiyatiga alohida e‘tibor qaratish va ularni mazkur san‘at turiga bo‘lgan muhabbatini yanada yuksaltirish borasida ko‘plab samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan “Yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbus” doirasida qator vazifalar belgilab berildi.

Beshta tashabbusning eng avvalida yoshlarning san‘at, xususan, teatr san‘atiga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, iste‘dodini yuzaga chiqarish bilan bog‘liq vazifalarning belgilanganligi, qolaversa, yoshlarning qiziqishidan kelib chiqqan holda, tuman, shahar madaniyat markazlari, o‘rta ta‘lim muassasalari qoshida qo‘shimcha 1,5 mingta to‘garak tashkil etish vazifasi yo‘lga qo‘yilganligi, ularning orasida yoshlar teatr studiyalari va “Yoshlar klublari”, badiiy havaskorlik to‘garaklari tashkil qilish zarurligi ilgari surilgani bu sohaning yoshlar kamolotida naqadar ahamiyatli ekanligini ko‘rsatadi. Zero, yoshlar orasida teatr san‘atini keng targ‘ib etish, san‘atga, badiiyatga bo‘lgan muhabbatni shakllantirish, tarixiy, buyuk siymolarimiz, zamonamiz qahramonlarini ko‘rsatish, tariximizga, milliyligimizga bo‘lgan hurmatni yuksaltirish orqali ularda turli yot g‘oyalarga nisbatan mafkuraviy immunitet hosil qilish va teran tafakkurli barkamol avlodni tarbiyalash oliy maqsadimizdir. Bugungi kunda mamlakatimizda 38 ta teatr va bir nechta teatr studiyalari faoliyat yuritayotgan bo‘lib, shulardan 14 tasi yoshlar va bolalarga mo‘ljallangan tomosha maskanlaridir. Mazkur teatr dargohlari namoyish etayotgan sahna asarlari orqali yoshlarni san‘at va badiiyatga, Vatanga bo‘lgan muhabbatini oshirish, ijodiy tafakkurini shakllantirish maqsadida faoliyat yuritib kelmoqda.

Shu munosabat bilan O‘zbekiston globallashuv va axborotkommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bugungi sharoitda yoshlarga oid siyosatni shakllantirish va amalga oshirishga qaratilgan umumlashtirilgan xalqaro huquqiy hujjat – BMTning Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishni taklif etadi”[5].

Shuningdek, aynan Prezident Shavkat Mirziyoevning taklifi va tashabbusi bilan, SHHTga a‘zo Davlatlar rahbarlari kengashida “SHhT davlat rahbarlarining yoshlarga qo‘shma murojaati” qabul qilindi. Hozirgi davrga kelib Janubiy Koreya, Turkiya, Eron, Hindiston kabi davlatlar kino sanoati yordamida o‘z tarixini buyuklashtirishga, milliy g‘ururni uyg‘otishga, mamlakat nomini dunyoga yoyishga erishib ulgurdi. Ming afsuski, O‘zbekiston kino sanoati rivojlanishdan ortda qoldi. Natijada mamlakat imijini oshirish, kino sanoati imkoniyatlari, O‘zbekistonning boy madaniy merosi, go‘zal tabiati uning hududida film suratga olish uchun jahon ommasini tanishtirish zarurati paydo bo‘ldi.

Dunyo kinochilarining eng yirik forumi hisoblangan Kann xalqaro festivali esa mazkur maqsadni amalga oshirishda muhim maydon hisoblanar edi. Shu sababdan 2018 yilning 8-18 may kunlari O‘zbekiston yoshlar ittifoqining ko‘magi asosida mamlakatimizning yosh kinoijodkorlari Fransiyada o‘tkaziladigan 71-Kann xalqaro kinofestivalida ishtirok etib, unda ilk bora “Uzbekistan” milliy pavilonini tashkil qilishdi.

Milliy pavilon o‘z ishini olib borishi jarayonida dunyoning 20 ga yaqin ilg‘or kinokompaniyalari, distribyuterlik tashkilotlari, davlat kinematografiya muassasalari, kinoprodyuserlari hamda xalqaro kinofestivallar rahbarlari bilan kelishuvlarga erishildi. Xalqaro miqyosda xalqlarning milliy madaniyati rivojlanishiga xizmat qiluvchi xalqaro kino festivalidagi o‘zbekistonlik yosh kinoijodkorlarning ishtiroki, o‘z navbatida, yurtimizda yoshlarga katta e‘tibor qaratilayotganligi va yoshlarga oid davlat siyosati yuqori darajada amalga oshirilishini targ‘ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 iyuldagi PQ-3138-sonli Qarorining 33-bandida yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan yuksak saviyadagi zamonaviy badiiy filmlar ishlab chiqarish haqida alohida ko‘rsatmalar berildi [5].

Mazkur topshiriq ijrosiga muvofiq O‘zbekiston yoshlar ittifoqining Yosh kinoijodkorlar kengashi va Kinematografiyani rivojlantirish markazi tomonidan Ichki ishlar vazirligi hamda O‘zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hamkorligida ilk marta jahon standartlariga to‘la mos keladigan “Scorpion” nomli to‘liq metrajli milliy badiiy film suratga olindi. Filmda yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikning oshishiga sabab bo‘layotgan eng muhim omillardan biri – oilaviy muhitga e‘tibor qaratilib, uni sog‘lom shakllanishiga da‘vat etishi va zamonamiz qahramonlari obrazini yaratishga xizmat qilishi ko‘zda tutilgan.

Dunyo miqyosida madaniyat va san‘at eng katta targ‘ibot vositasi, targ‘ibot quroli sifatida foydalaniladi. Madaniyat millatning ko‘zgusi bo‘lib, o‘ta murakkab ijodiy jarayon. Shuningdek, ushbu fenomenal xodisa yaxlit xodisa xisoblanadi, turli tarzda namoyon bo‘ladi Madaniyat jamiyatning turli ijtimoiy institutlari, ijtimoiy munosabatlarda o‘z aksini ko‘rsatadi. Shu ma‘noda madaniyat doimiy ravishda o‘zgarib, rivojlanib borib, nafaqat tarixiy rivojlanish ko‘rsatkichi, shu bilan birga rivojlanishning yo‘nalishini, ko‘lamini belgilab beruvchi omil hamdir.

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, madaniyat va san‘atning turli yo‘nalishlaridagi islohotlar negizida avvalo vatanparvarlik, milliy qadriyatlarga sodiqlik va umuminsoniy qadriyatlar tarannumi yurtimizda, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

IQIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. О‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент : Ўзбекистон, 2018.1-жилд.
3. Очилов Э. Шода-шода марварид. Ўзбек халқ кўшиқлари. Т.: Шарқ. 2006
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябрь куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нуткидан.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги ПҚ-3138-сонли қарори, 33-банд. <http://www.press-service.uz/oz/lists/view/795>.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz